

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ
JOQARÍ HÁM ORTA ARNAWLÍ BILIMLENDIRIW MINISTRILIGI
ÁJINIYAZ ATÍNDAĖÍ
NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ INSTITUTÍ

«Tálim-tárbiyanıń sapasın asırıwda ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı ámeliyatqa engiziw máseleleri» atamasındaĖı
Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq Online konferenciya

MATERIALLARÍ

14-15 aprel

«Ta'lim-tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy-innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish masalalari» mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjuman

MATERIALLARI

14-15 aprel

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-теоретической
Online конференции на тему «Вопросы внедрения в практику
научно-инновационных технологий в повышении качества
обучения и воспитания»

14-15-апрель

NÓKIS-2021

UDK
37.0.372.8
BBK 74.2
T-16

«Tálim-tárbiyanıń sapasın asırıwda ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı ámeliyatqa engiziw máseleleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq online konferenciya materialları toplamı. - Nókis.: 2021 j. 429 b.

«Tálim-tárbiyanıń sapasın asırıwda ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı ámeliyatqa engiziw máseleleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq online konferenciya materiallarına Ózbekstan Respublikasınıń joqarı hám orta arnawlı oqıw orınları pedagog-xızmetkerleri, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar hám ulıwma orta bilim beriw mektepleri baslawısh klass oqıtıwshıları, sonday-aq pedagogika, psixologiya pánin oqıtıwdıń aktual máselelerine arnalǵan ilimiy bayanatları kirgizilgen.

Esletpe: Elektron toplamda berilip atırǵan materiallardaǵı maǵlıwmatlar, plagiat kórinisleri, mazmunınıń hám ondaǵı kórsetilgen dereklerdiń durıslıǵına avtorlar ózleri juwapker

Redkollegiya quramı:

- 1. B.P. Otemuratov** - Institut rektori, redkollegiya baslıǵı
- 2. P.J. Kalxanov** - İlimiy isler hám innovaciyalar boyınsha prorektor, redkollegiya baslıǵı orınbasarı
- 3. Q.A.Qodirov** - Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Jaslar menen islesiw boyınsha prorektor
- 4. U. Seytjanova** – Baslawısh tálim fakulteti dekanı
- 5. A.T.Allamuratov** – İlimiy-izertlewler, innovaciyalar hám ilimiy pedagog kadrlardı tayarlaw bólimi baslıǵı, baslıq orınbasarı

Redkollegiya aǵzaları:

- 1. Z.K. Kurbaniyazova** – Baslawısh tálim kafedrası baslıǵı, p.i.k., docent
- 2. G.A. Qallibekova** – Baslawısh tálim kafedrası docenti, p.i.k
- 3. S.S. Tajbenova** - Baslawısh tálim kafedrası docenti, p.i.f.d (PhD)
- 4. N.M. Nagmetova** – Baslawısh tálim kafedrası docenti, p.i.f.d (PhD)
- 5. A.K.Kadrekova** - Baslawısh tálim kafedrası oqıtıwshısı, p.i.f.d (PhD)
- 6. B.K.Xojanov** – Baslawısh tálim kafedrası assistent oqıtıwshısı
- 7. Z.B.Turımbetova** - Baslawısh tálim kafedrası assistent oqıtıwshısı
- 8. A.D.Najimova** - Baslawısh tálim kafedrası assistent oqıtıwshısı
- 9. T.A. Baynazarov** – Baslawısh tálim kafedrası oqıtıwshısı, moderator
- 10. Z.Í.Xudaybergenova** – Baslawısh tálim kafedrası assistent oqıtıwshısı

Pikir bildiriwshiler:

- 1. X.Í.Alyaminov** – Berdaq atındaǵı QMU. p.i.k., docent.
- 2. N.M.Nagmetova** - Ájiniyaz atındaǵı NMPI. docent w.w.a, p.i.f.d (PhD).

Balalardı jeti jastan oqıtıwdıń mazmunı hám usıllarında mashqalalar júzege keledi. Sanawdı úyreniw, qosıw hám kóbeytiwdi birinshi basqıshqa úyretiw (jigirma ishinde) baslawısh tálimniń oraylıq wazıypası bolıp kelgen hám sonday bolıp qaladı. Biraq, bul wazıypa jalǵız bolıp qalmastan, al ol balalardı matematikanı úyreniwge jánede keńirek hám har tárepleme tayarlaw jumısınıń quram bólegi bolıp qaladı hám usı eki tiykarǵı jol menen belgilenedi: pedagogikalıq jol, yaǵnıy balalar pikirlewin qollanatuǵın matematikalıq pikir bildiriwge tayarlaw hám matematika jolı – yaǵnıy balalardı eń zárúr matematikalıq túsiniqlerdi hám eń dáslep natural san, geometriyalıq figura túsiniqlerini úyreniwge tayarlaw kerek.

Ádebiyatlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent, O‘zbekiston, 2017. - 488 b.
2. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi. (O O‘Y uchun darslik.) Toshkent. “Turon-Iqbol”, 2016 yil. 426 b.
3. Abdullaeva B., Tashpulatova M., Sadikova A., Jabbarova Yu., Muxitdinova N. 1-sinf ilg‘or pedogogik va axborot –kommunikaciya texnologiyalarini talim jarayonida joriy etish bo‘yicha metodik qo‘llanma Toshkent-2014-yil.
4. Bikbaeva N.U., Sidelnikova R.İ., Adambekova G.A. Boshlang‘ish sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent «O‘qituvchi» 1996-yil.
5. Bepalko V.P. Pedagogika i progressivnie texnologii obucheniya. - M.: izd-vo Inst.prof.obr.Min obrazovaniya Rossii, 1995.

BASLAWISH KLASSLARDA ANA TILI PÁNINEN BUWINLARDI OQITIWDA GRAFIKALIQ ORGANAYZERLERDEN PAYDALANILIW

D.B. Saburov – NMPI, Baslawısh tálim fakulteti dekan orınbasarı

Respublikamızda bilimlendiriw tarawındaǵı jetiskenlikler alıp barılıp atırǵan reformalardıń nátiyjesi tiykarında Ózbekstan Respublikası Prezidenti aytqanınday, 2030-jılǵa shekem “Úshinshi Pezenessans”tı qurıw, bunıń ushın jaslarımız keleshegi, olardıń abadan turmısı, iygiliǵı ushın xızmet etetuǵın jaslar etip tárbiyalaw sıyaqlı insaniylik pazıyletler baslı maqsetimiz esaplanıladı. Jaslarımızdı erte dáwirden bilim alıwǵa qushtar etip tárbiyalaw hám olarda adamgershilik pazıyletlerdiń barlıǵın jámlestiriw, sonday-aq, olardı qásterlep saqlaw hám memizdiń maqsetimiz bolıp tabıladı. Elimizde alıp barılıp atırǵan siyasattıń maqseti de ázelden qanımızda qalıplesken usı pazıyletlerdi qayta tiklew, jetilistiriw, olarǵa jańasha ideyalarımız benen suwǵarılǵan mazmun baǵıshlaw, Watanımız tınıshlıǵı jolında xızmet etetuǵın hám erkin pikirleytuǵın, mádeniyatlı, hújdanı taza, hár bir sózine, isine juwapkershilik penen qaraytuǵın kadrlardı tayarlaw maqsetine erisiwimiz ushın shárayatlar jaratıw lazım bolıp tabıladı.

Ózbekstan Respublikasınıń Prezidenti Sh.M. Mirziyoevtıń kórsetip bergenindey, «xalıqtıń janajan úlkemiz, mámleketimiz ótmishiniń qalıs hám haqıyqıy tariyxın tiklew, milliy ózligimizdi ańlaw, eger kerek bolsa milliy dástúrlerimizdi tiklew hám ósiriw barısında oǵada áhmiyetli orındı tutadı [1;136]. Sonlıqtan tariyxqa názer awdarıw arqalı xalıqtıń siyasiy-ekonomikalıq, psixologiyasınıń ózgeshelikleri menen etnografiyalıq jaqtan jasaw jaǵdayların úyrenip baramız.

Baslawısh klass metodikası muǵallimler aldına bilimlendiriw hám tárbiyaǵa tiykarlanıp, ádebiyat pánin úyreniwdiń wazıypaları hám mazminin, tálim-tárbiya procesiniń nizamliqlarin hám bilimlendiriw usıllariniń ilimiy tiykarlangan sistemasin belgilep beredi.

Baslawısh klasslarda ana tili páni boyınsha oqıwshılardıń bilim alıw iskerligin jedellestiriw hám onı ámelge asiriw processinde oqıwshınıń qabıl etiw, ańlaw, pán tuwralı

maǵlıwmattı este saqlaw, alınǵan bilimlerdi ámeliyatta qollana biliwin názerde tutıp, erkin pikirlew qábiletiniń baslanǵısh dárejelerine erisiwde ana tilin oqıtıw barısında hár qıylı usıllar, pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw múmkin.

Baslawısh klasslarda túsindiriw usılı eń keń tarqalǵan dástúriy usıllardan esaplanadı. Ol muǵallım tárepinen belgili bir temada toplanǵan bilimlerdi xabarlaw, túsindiriw arqalı kórsetip ámelge asırılıp, oqıwshılar tárepinen bolsa, bul maǵlıwmatlardı ózlestirip qabıl etip, este saqlap qalıwına tiykar jaratadı. Oqıwshılar, tiykarinan tábiyiy ráwishte este saqlap qalıwı múmkin. Bul bilimler tek soralǵanda ǵana eske túsip, belgili waqıt ishinde esten shıǵıp ketiwi esapqa alınadı. Bul usılda oqıtıwshı tárepinen oqıw baǵdarlamasında berilgen tayar bilimlerdi oqıwshılardıǵa jetkerip beriw hám olardıń esinde qalıwı ushın shınıǵıwlar ótkeriw menen sheklenip qaladı. Sonıń ushın da grafikalıq organayzerler usılınan paydalanıp bilim beriw maqsetke muwapıq bolıp, oqıwshılar tárepinen materialdı óz betinshe iyelewge tiykarlanadı. Bul usıl óz betinshe pikirge iye bolǵan hám keleshekte pikirlew qábiletine erisiw ushın ayırıqsha itibar menen sabaq shólkemlestiriledi. Nátiyjede bilim alǵan, ózlestirgen baslawısh klass oqıwshıları belgili dárejede bilim alıw menen birge pán pıdayısı bolıp, belgili dárejede basqıshpa-basqısh shaxsqa aylanıp baradı.

Baslawısh klasslarda ana tili pánin oqıtıwda qollanılıp kiyatırǵan organayzerler ónimli sabaq beriwge tiykarlanǵan bolıp, ana tili tuwralı bilimlerdi anıq bóleklerge bólip úyrenip baradı hám hár bir bóliminde oqıwshılar biliwi shárt bolǵan nátiyjelerge erisiledi. Oqıw materialı sabaq maqsetinen kelip shıǵıp, bólimshelerge bólingen boladı. Hár bir bólimshede sorawlar dúziledi. Oqıw processi anıq sorawlarǵa konkret juwaplar tabıwǵa qurılǵan bolıp, nátiyjede bul juwaplar bir pútinlikti, yaǵnıy biliwi shárt bolǵan túsiniyelerdegi baylanıslılıqlardı da ózlestiredi.

Baslawısh klasslarda ana tilin oqıtıwda awizeki soraw, jazba jumıslar alıw, óz betinshe erkin bayan jumısı, súwretler salıw, hár qıylı dúzilistegi ápiwayı sózler quraw, shınıǵıwlardı túsindirmelep beriwge erisiw, qosıq qatarların emociyalı bayan etiwdi qalıplestirwge tiykarlanǵan sabaq alıp barıladı. Oqıwshılar menen jekeme-jekeme hám topardaǵı epshilligin, belsendiligin iskerliklerin qalıplestiriwdi sabaq ótiw dáwirinde hám juwmaǵında ámelge asırıwdıń zárúrliligi, nátiyjeliligi eń baslı sabaq shártlerinen esaplanıladı.

Baslawısh klasslarda buwınlardı oqıtqanda «Grafikalıq organayzerler»den paydalanǵanda Aqılıy hújim, Kishi toparlarda islew, Sinkveyn, ásirese Balıq skeleti texnologiyasınan paydalanıw baslanǵısh hám keleshegi bar nátiyjeler beredi.

Baslawısh klasslarda usı texnologiya hám usıllar menen birge, Debatlar kóz – qarasinı bolsın, Hár kimgе hár kim úyretedi, Kubikler, Insert, Íssı kartoshka usıllarınan ónimli paydalanıw sabaqtıń sıpatınıń baslawısh dárejede bolıwı menen birge, oqıwshılardıń tereń bilimli dárejede qalıplesiwinde, hár qanday jaǵdayda da jeke óziniń kóz – qarasına iye bolǵan, erkin pikirley alatuǵın insan bolıwında ayırıqsha járdemi tiyedi.

«Grafikalıq organayzerler»– klasstaǵı hár bir oqıwshıǵa muǵallımniń ortaǵa taslaǵan sorawına pikirin bayanlawǵa múmkinshilik beretuǵın usıl bolıp tabıladı. Bul usıldıń maqseti boyınsha muǵallımniń bergен sorawlarına barlıq pikirler variantların bir jerge jámley alıwında bolıp, oqıwshılardıń pikirleri, durıs emes qáte pikirleri de esapqa alınadı.

Qaraqalpaq tilindegi buwınlardı oqıtıwda Grafikalıq organayzerler usılın tómendegishe qollansa boladı:

1. Muǵallım baslawısh klass oqıwshılarına soraw, tapsırma beredi hám oqıwshılardıń óz pikirlerin aytıwın usınadı.

2. Barlıq pikirler (qansha kóp bolsa, sonsha jaqsı) taxtaǵa jazıp barıladı.

3. Barlıq pikirler jazıp bolıngannan keyin múgallım oqıwshılar menen birge pikirlerdi talqılaydı, pikirlerge dúzetiwler kirgizedi, soń olardan eń áhmiyetlilerin ajratıp kórsetedi.

Grafikalıq organayzerler sabağı táwekelshilik mazmunğa iye bolıp, onıń unamlı nátiyjesi klasstağı topar tolığı menen qatnasqanda ǵana unamlı nátiyje beredi. Haqıyqıy turmishlıq jaǵdaylardı barlıq waqıtta kórsete almawımız múmkin.

Grafikalıq organayzerler sabaǵında real turmistaǵıday qáwipli, táwekelshilk, táshwishke salatıǵın, juwmaǵında naduris sheshim qabıllaǵanda qolaysız jaǵdaylarǵa alıp keletuǵın emes, al qáwipsiz jaǵdayda quramalı hám kúshli emociyaǵa iye sorawlarǵa juwap beriwge tuwra keledi. Oqıw processinde real turmishlıq mashqalalarǵa dush kelgende waqıt, bilim hám tájiriye jetispey qalıwı múmkin. Usınday jaǵdaydan shıǵıp ketiwde grafikalıq organayzerler usılı unamlı sheshim qabıllawǵa járdem etedi.

«Pikir júritiwdiń altı qalpaǵı» (Edvard de Bono metodikası) «Grafikalıq organayzerler» usılında qollanıladı. «Grafikalıq organayzerler» shınıǵıwı

Mısallardan buwınlardıń ózgeshelikleri hám jasalıwlarına baylanıslı mısallar tayarlaw ushın 5 minut waqıt beriledi. Prezentaciya ushın 5 minut waqıt ishinde buwınlardıń mánisi hám túrlerine sıpatlama berin.

Altı toparǵa bólinemiz. Toparlarǵa tekst beriledi. Birinshi topar – aq qalpaq, ekinshi topar – qızıl qalpaq, úshinshi topar – sarı qalpaq, tórtinshi topar – qara qalpaq, besinshi topar – jasıl qalpaq, altınshi topar – kók qalpaq. Toparlar berilgen tekstlerdegi buwınlardıń astın sızadı hám bólip jazadı, jasalıwım túsindirip beredi.

Tekst. Sorawlar. Buwınlardı biz qalayınsha tabamız?

Qanday buwınlardıń túrleri berilgen?

Emociya. Intyuciya, seziw hám aldın ala sezimtalıq. Sezimtalıqqa tiykarlama beriw shárt. Buwınlardıń jasalıwı boyınsha mende qanday sezim payda boladı?

Múmkınshilik. Ne ushın bunın ámelge asırıw kerek? Buwınlardı úyreniw insaǵa qanday sezimtalıq, múmkınshilik hám jeńillikler beredi? Buwınlardı paydalanıw arqalı jazıwda qanday múmkınshilikke iye boldıńız? Ne ushın tildi úyreniwde troplar kerek?

Abaylaw. Pikirlew. Bahalaw. Usı buwınlardıń jasalıwı durıs pa? Troplardı tereń meńgeriw qanday payda beredi? Buwınlardı qáte úyreniwde kemshilikler onıń qaysı tárepinde? Bul mısalda buwınlardı jasawda ne qáte islengen?

Dóretiwshilik. Hár qıylı pikirler. Jańa pikirler. Usınıs. Múmkın bolǵan sheshim hám háreketlerden qaysıları? Buwınlardı anıqlawda alternivalardıń qaysıları durıs?

Buvinlar, sonin ishinde olardin turleri tuwrali pikirlewdi sholkemlestiriw. Pikirlew haqqında pikirlew. Nege biz eristik? Buvinlardı ornli paydalanıwda tağı da ne islew kerek eken?

Oqıwshılardı jobalastırıwğa úyretiwde olardin innovaciyalıq ideiyaların hám qayta islewlerin bahalaw texnologiyası. Ne ushin qalpaq?

Birinshiden, Hár bir altı qalpaq óziniń jeke menshikli individual, tez ajratıp alıw, xarakterleytuǵın, jeke sıpatına, biytákrar reńine tolıq sáykes keledi. Hár bir peidegi qalpaq belgili bir oylaw tipin hám is-háreketin kórsetip turadı.

Ekinshiden, *qalpaq ańsat kiyip hám sheshiledi*. shlyapu ochen legko nadetisnyat. Insan óziniń oylaw, pikirlew qábiletin qollana alıwı, qoyılǵan tapsırmaǵa hám jaǵdaylarǵa qarap pikirlewdi ózgerite alıw qábietine iye boladı. Nadevanie «Pikir qaynatıwshı» qalpaq adamǵa ayırım operaciyalardı ámelge asırıwǵa, pikirin bir jerge jámlep juwmaq shıǵarıwǵa járdem etedi.

Úshinshiden, «Pikirlew qalpaǵı» parallel pikir júritiw hám pikir talası tartısınan shıǵısa alıwdı qollanıw struktıurasın beredi.

«Pikir qaynatıwshı» qalpaqtan paydalanıw arqalı pikirlesiwshi menen, shártlesiwge, kelisiwge jol ashıladı.

Berilgen juwaplardın barlıǵın oqıp esittirip, olarǵa juwmaq jasaydı. Pikirlerdi juwmaqlastırıp bolǵannan keyin eń durıs juwabın aytıp, sol juwaplardı esapqa alǵan halda juwmaq shıǵaradı. Múǵallım juwap bergen oqıwshılardıǵa, sabaqqa belsene qatnasqanı ushin mudamı xoshemetlep barsa maqsetke muwapıq boladı hám unamli hátiyje beredi.

Grafikalıq organayzerler texnologiyası arqalı baslawısh klasslarda buwinnın túrleri boyınsha sabaq ótilgende tómendegilerge iye bolamız.

Baslawısh klass oqıwshısının sabaq dáwirindegi jeke ishki keshirmeleri uzaq dáwirlerge shekem aniq eske túsriwi múmkin hám este saqlawı múmkin.

Ádebiyatlar

1. Sh.Mirziyoev Ózbekstan ásir bosǵasında qáwipsizlikke qáwipler, turaqlılıq shártleri hám rawajlanıw kepillikleri. – Nókis, (Qaraqalpaqstan), 2017. 136-bet.

2. Farberman B. L, Musina R. G, Safin D. V. Interaktivnie metodi obucheniya. Tashkent, 2002.

3. Hasanboev J., Sariboev H., Niyozov T., Hasanboeva Z., Usmonbaeva M. Pedagogika (O'quv qo'llanma) Toshkent, Fan, 2006.

4. Tolipov U., M.Usmonboeva «Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot», T., «Fan», 2005 y.

5. Pirniyazova A. Q., Baslawısh klasslarda ana tilin oqıtıw metodiaksı T., 2018.

6. Azizxujaeva N. N., Pedagogikalıq texnologiyalar hám pedagogikalıq sheberlik. T., 2006.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING IMITATSIYALASH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHINI SHAKLLANTIRISH

*Z.I.Xudaybergenova -Nukus DPI,
Boshlang'ich ta'lim kafedrasi o'qituvchisi*

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida mustaqil fikrlash-bu ularning qobiliyatidir. Mustaqil ravishda tahlil qilish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni o'z ichiga oladi va ijtimoiy hayot, tabiat hodisalari va harakatlari va ularga to'g'ri baho berish, sabab va ta'sir

M A Z M U N Í

Otemuratov B.P. Ózbekstanda jańa oyanıw - úshinshi renessans dáwirinde baslawsh tálimniń sapasın asırıwda innovaciyalardıń tutqan ornı.....	3
Қодиров Қ.А. Янги Ўзбекистон: Маънавиятни юксалтиришга қаратилган стратегик хужжат.....	5
Алеуов У., Таспанова Ж.К. Орта Азиядағы биринши ренессанс дәўириндеги мектеп хэм педагогикалық ойлар.....	8
Ходжаев Б.Х. Янги ренессанс педагогикаси: қонун, қонуният ва тамойиллари.....	11
Каравашкина М.В. Индивидуальный подход и компьютерная проверка (из опыта преподавания синтаксиса в высшей школе).....	15
Саломатина Л.С. Работа со словарями - важная составляющая языкового образования младших школьников	18
Темиров К.У. Региональный компонент экологического образования и воспитания младших школьников.....	21
Баранова О.И. Средства геймификации обучения в начальной школе.....	23
Микерова Г.Ж. Система развития речи учащихся начальных классов по технологии укрупненных дидактических единиц (УДЕ).....	26
Seytjanova U.Q., Abdijabbarova J.T. Baslawısh tálim oqıwshılarına sapalı bilim beriwde integraciya texnologiyasın qollanıwdıń nátiyjeli usılları.....	31
Бабашев Ф.А. Олий таълимда PR-менежмент хусусиятлари.....	33
Рўзиев Ф.Ж. Касбий кўникмаларни баҳолашда мулоқотнинг ўрни.....	36
Пазылов А.К. Билимлендириў ҳаққинда жаңадан қабылланған Нызам – III Ренессанстың ҳуқуқый кепили.....	37
Чудакова В.П. Внедрение «технологии формирования психологической готовности к инновационной деятельности» как - основной ресурс развития компетентностей конкурентоспособности личности и повышения качества образования.....	40
Кушакова Г.Э. Bolalarni maktabga tayyorlashda maktabgacha tarbiya tashkiloti va maktab hamkorligi.....	48
Курбаниязова З.К. Ўзбекистонда янги ўйғониш даврида бошланғич синф ўқитувчиларининг ижтимоий-педагогик компетентлигини ривожлантириш масалалари.....	51

1 - СЕКЦИЯ. ӨЗБЕКСТАНДА ЖАҢА ОЯНЫЎ-ҮШИНШИ РЕНЕССАНС ДӘҲИРИНДЕ ТӘЛИМ-ТӘРБИЯНЫҢ САПАСЫН АСЫРЫЎҒА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАНДАСЫЎ

Seytjanova U.Q., Berdibaeva G.J. Milliy balalar oʻyini «quwıspaq»tı dene mádeniyatı sabağına engiziwdıń áhmiyeti hám usılı.....	54
Тилегенов А.Т. Ҳазирги ўақытта баслаўыш билимлендириўди интеграциялаўда инновацион технологиялардан пайдаланыўдың әхмийети...	55
Никитченкова А.Ю. Медиаобразовательные проекты в системе лингвистической подготовки педагогов начального образования.....	61
Mavlonova K.M. O‘quvchilarni matn tuzilishiga oid qoidalar bilan tanishtirish mazmuni.....	62

Sherimbetova Z.Sh. Ulıwma bilim beriw mekteplerindegi ózlestirmewshilik mashqalası.....	64
Боймуродова Г.Т. Педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда инновацион технологияларнинг аҳамияти.....	67
Палуанов Б.Н. Тәлим сыпатын арттырыўда Европа тәжирийбелериниң роли.....	69
Коваленко Е.Г. Использование инновационной модели методики преподавания русской фразеологии при подготовке будущих педагогов начального образования.....	70
Жукова И.Л. Моделирование литературоведческих категорий как средство понимания художественного текста младшими школьниками.....	73
Гакаме Ю.Д. Педагогические способы развития ценностно-смысловой сферы младших школьников в условиях цифровизации образования.....	76
Кисель З.Р. Особенности подготовки полицейских кадров: международный опыт.....	79
Пионтковский-Выхватень Б. Технологии подготовки учащейся молодежи к выбору профессии.....	82
Шеремет М.К., Супрун Д.Н. Вопросы интеграции теории и практики в контексте повышения качества профессиональной подготовки.....	85
Рудницкая С.Ю. Дискурсивное конструирование опыта как инновационная стратегия развития личности.....	87
Нагметова Н.М. Шарқ мутафаккирларининг ўсмирларни мустақил ҳаётга тайёрлаш борасидаги қарашлари.....	90
Яценко В.С. Использование средств информационно-образовательного пространства в развитии ученической молодежи.....	94
Zhyvko Z., Voronka O., Yarema N. Investment-driven development of human resources.....	96
Kyryla H. Determining levels of personality's narrative competence.....	99
Tosheva N.T., Kadirova N.Z. Peculiarities of pedagogical technologies in the system of preschool education.....	101
Қуандық Е., Дәрменов Ж., Өтегенов А. Түркістан қаласын түркі халықтарының рухани астанасы ретінде этнодизайнерлік-монументтік жобалау ұстанымдары.....	104
Убайдуллаева А.К. Студенттерде өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың ерекшеліктері.....	107
Сиддиков Х.Т. Опыт Германии при организации воспитательных работ в вузах.....	109
Zhyvko Z., Kukharska L., Prokopyshyn O. Innovations in arrangement of educational process.....	112
Дуйсебекова А.М. Биология пәні бойынша оқытуда өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруда дербестіліктің маңызы.....	115
Ниязимбетов М.Қ. Таълим фалсафасининг айрым масалалари.....	118
Ниязимбетов М.Қ. Экологик таълим беришнинг педагогик асослари (фалсафий-методологик таҳлил).....	120
Албытова Н.П., Бекжігіт Н.Қ. Отбасында мәдени құндылықтарды қалыптастыру мәселелері.....	123

Жумабекова Ф.Н., Иманбаева З.М. Ұлттық құндылықтарға негізделген «өркендеу» бағдарламасының жаңашылдығы.....	126
Пиримжаров М.Х., Ногаев К.Б., Муханбедиярова Б.Ж. Студенттердің өзіндік жұмысы-модельдеуді басқару процесінің маңызды факторы.....	130
Утебаев Т.Т. Методист-олим Ж.Қайырбаевнинг педагогик қарашлари.....	134
Taylanova Sh.Z. Maktabgacha pedagogik akmeologiyaning hozirgi kundagi rivojlanishi.....	137
Пазылова М.Е. Талабаларнинг ўқув-билув ҳаракатларини фаоллаштиришда аждодларимиз тажрибасидан фойдаланиш имкониятлари..	139
Pazilova M.E., Urazalieva R.R. O'quvchilarda iqtidorni rivojlantirishda pedagogic texnologiyalarning ahamiyati.....	141
Өтепбергенов Ж.С. Талабаларды оқытыўда кредит-модул системасы хэм оның ўазыйпалары.....	143
Quchqorova N.M., Otaboyeva I.T. Iqtisodiy tarbiya ijtimoiy zaruriyat.....	145
Ботиров О.К. Сиртки таълим йўналишлари ўқув жараёнининг сифатини таъминлашда ахборот-коммуникация технологияларнинг ўрни.....	147
Saydaxmedova N.Y., Isakova M.A., Xolmatov A.A. Dars mashg'ulotini olib borish va uning taxlili haqida muloxazalar.....	148
Боймуродова Г.Т., Тошева Н.Т. Ўқитувчиларнинг инновацион педагогик фаолиятларини ташхислашнинг педагогик асослари.....	150
Аляминов Х.И., Қайпназарова Г.К. Замонавий раҳбарларга қўйилган талаблар ва уларнинг компетентликни такомиллаштиришдаги аҳамияти.....	154
Аляминов Х.И., Сабуров У.А. Раҳбар кадрларнинг фаолиятини такомиллаштириш.....	157
Даукеева А.О. Бўлажак ўқитувчининг акмеологик компетентлигининг таркиби, тузилиши.....	159
Давронова Д.С. Оилада ёшларнинг маънавий тарбияси.....	161
Моянов Ы.Ж. Қорақалпоқ халқ мусиқа санъатининг ўқувчи-ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясига таъсири.....	163
Еримова А.Ж. Ақпараттық технологиялардың химия пәнін оқытуда тиімділігі.....	165
Смайлова Г.Ю. Ўзбекистонда янги уйғониш-учинчи ренессанс даврида таълим-тарбияда янги имкониятлар.....	167
Сейтмуратов Қ. Ҳадисларде қайыр-сақаўат мәселелери.....	168
Saparov Sh.B., Mambetnazarova M.T. Óspirimlik dáwirinde psixoprofilaktikalik is-ilajlardi ámelge asiriw.....	170
Jumasheva G.X., Ajimova Z.G. Ertekler arqali balalardın sotcial-sezimtallıgın rawajlandırıw.....	172
Allanazarov E.E., Jarilkaganova G.M. Máspatsha dástanında frazeologizmlerdiń stillik qollanılıwı.....	174
Embergenova M.A. Tárbiyada shańaraqtıń tásiiri.....	176
Бекниязов Қ.Ы. Ш.Сейтовтың прозалық шығармаларында қаратпалардың лексика-семантикалық өзгешеликleri.....	178
Есназарова З.Б., Утемисов А.А. Илимий изертлеўде инновацияның роли....	181
Палуанов Б.Н. Автор образын дәретиўде инновациялық умтылыс.....	183

Арзиев Р.А. Ўзбекистанда ўшинчи ренессанс даўири: тўлимни философиялик - аксиологиялик анализи.....	185
Оразбаев А.К. Жаңа Ўзбекистан жаңа социаллик реаллик сипатында (Философия пўнинде «Жўмийет философиясы» темасын оқытў мысалында).....	187
Курбанбаева Д.М., Кожамуратова Ш.Т. Роль народной педагогики в воспитании студентов молодежи в духе патриотизма на примере дастана «кырк кыз».....	189
Norqo'ziyeva M.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga ekologik tarbiya berishning ahamiyati.....	191
Курбанбаева Д.М., Бекбагамбетова Ж.Р. Педагогические взгляды великого каракалпакского поэта и мыслителя Бердаха.....	193
Тажекбаева З.К. Таълимда педагогик технологияларнинг муҳим жиҳатлари ва хусусиятлари.....	195
Усенов Ж., Дабылов А.П. Бердақтың философиялык мийрасы хўм миллий менталитет.....	196
Юсупов Д.Ф. Информатика фани таркибини структуралаб таълим сифатини такомиллаштириш ва талабаларни фаоллаштиришга инновацион ёндашув.....	198
Курбанбаева Д.М. Профессор Нагмет Урумбаевтың илимий педагогикалык хызмети хўм тўлим-тўрбиялык ой-пикирлери.....	201
Холматова З.Т., Mamasodiqova M. O'quvchilarda sharqona tarbiyani shakllantirishda genderli yondashuvni takomillashtirish texnologiyalari.....	203
Nazarbaev F.O. Jaslardi watan sўyiwshilik ruwxında tarbiyalawda milliy hўm manawiy tarbiyanıń ornı.....	205
Пазылов Т.А. «Бўзўғлон» достонида «омонатни омон сақлаш» масаласи.....	207
Оразымбетов Е.К. Ёшларда ватанпарварлик тарбиясини ривожлантиришнинг асосий омиллари.....	209
Эшдавлатов Ф.Э. Меҳнат бозори эҳтиёжлари асосида мақсадли касбга йўналтириш механизмлари.....	211
Piniyazova Sh.O., Turimbetova Z.B. Ta'lim-tarbiya sohasiga yangicha yondashuv.....	213
Бахриев А.Р., Шарипова М.В. Муסיқа тинглаш фаолиятининг эмоционал хусусиятлари.....	214
Оғаев Х.С. Ўқитувчи касбий компетентлигини узлуксиз ривожлантиришда инновацион ёндашувларнинг аҳамияти.....	216
Бахриева Н.А. Мактабгача таълимда болаларни ижтимоий-хиссий ривожлантириш дастури.....	218
Joldasbaev P.M. Akademik Jumanazar Bazarbaevtinı insan kamiligin qaliplestiriwdegi mashqala hўm shimleri haqqında pikirleri.....	220
Meliboyeva G.S., Yusupova D.I. Kimyo darslarida talim samaradorligini oshirish usullari.....	223
Kenesbaeva E.J., Abdurahimova D. Ta'lim-tarbiya jarayonida steam ta'limining ahamiyati.....	226
Kalekeeva S.T. Mental arifmetika dars mashg'ulotlarining bola bosh miyasining rivojlanishiga ta'siri.....	227

Амиркулова З. М., Назарова М.А. Бошланғич синфларда тарихий шахслар образи орқали ватанпарварлик руҳини сингдириш.....	230
Алланазарова Б.Ж. Шығыс ойшылларымыздың мийнетлеринде ұятанға мухаббат қадириятлы аттрактор сыпатында: синергетикалық анализ.....	233
Tuzikenova J.A. Tárbiyalıq jumıstı rejlestiriwge qoyılatuǵın talaplar.....	236
Bazarbayev E.U., Jabbarbergenova B.A. Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde júritiliwshi hújjetler.....	238
Najimova A.P. Ullı britaniyanıń bilimlendiriw sisteması.....	239
Бекбагамбетова Ж.Р. Халық педагогикасы арқалы жасларды ұятан сүйиўшиликке тарбиялаў мәселелери.....	240
Нуралханова Р.С. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларға хукукий таълим ва тарбия берилишининг педагогик шарт-шароитлари.....	243
Казакбаева Г.У. Өспирим жасында пайда болатуғын конфликтлердин психологиялық өзгешеликтери.....	245
Tajibayeva A.R. O‘qituvchining muloqot asosida sinf jamoasini boshqarishi.....	247
Allaniyazova M.A. Orazaq Bekbaulov dóretiwshiligin ureniwde innovaciyalıq qatnas.....	249
Уразбаев Б.Т. Педагогикалық басқарыўда қарым – қатнас мазмуны.....	250
Эшбоев Қ.Б. Ҳаракат тарзи шаклларида гендер белгининг ифодаланиши...	252
Турдыбаева З.Ж. Халық bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw kompetentli kadrlar tayarlawdıń tiykarǵı shártlerinen biri sıpatında.....	255
Ibragimova M.X. Ta’lim jarayonida didaktik vositalardan foydalanish.....	257
Нуратдинова Д.Е. Өзбекстанда жаңа ояныў - үшінши ренессанс дәўиринде тәлим-тәрбияның сапасын асырыўға инновациялық жантасыў.....	259
Абдижамиллов А.А. Мектепке шекемги жастағы балаларды спортқа қызықтырыўдың әҳмийети.....	261
Joldasbaeva A.M. Sinf rahbari tarbiyaviy faoliyatining shakl va metodlar.....	263
Rejeroва G.S. Ta’lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning ahamiyati.....	265
Кадрекова С.К. Оқыўшыларды өз-ара аўхамласып мийнет ислеўге үйретиў мәселелери.....	266

2 – СЕКЦИЯ БАСЛАЎЫШ ТӘЛИМ МАЗМУНЫН ЖАҢА БАСҚЫШҚА КӨТЕРИЎДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХӘМ САНЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ПАЙДАЛАНЫЎ

Пророк Н.В. Про некоторые особенности социального поведения современных первоклассников.....	269
Гакаме Ю.Д., Кислякова А.В. Педагогические средства формирования самостоятельной познавательной деятельности младших школьников.....	271
Quchqorova N.M. Shaxs iqtisodiy madaniyatini shakllantirishda kompleks yondashuv.....	274
Тажбенова С.С. Она тили дарсларида лингвистик компетенцияни шакллантириш хусусида.....	276
Кадрекова А.К. Бола хукуқларининг химоя қилиниши ва хукукий асосларининг мустаққамланиши.....	277

Каллибекова Г.А., Нурлыбаева Н.Б. Нетрадиционные уроки русского языка как способ повышения познавательного интереса младших школьников к предмету.....	279
Сергеева Б.В., Попова А.Г. Педагогические условия формирования учебной мотивации младших школьников с учетом гендерных особенностей.....	281
Сергеева Б. В., Пискова М. Г. Способы взаимодействия школы и семьи в эстетическом воспитании младших школьников.....	284
Никитченков А.Ю., Павленко Н.А. Использование современных педагогических технологий для повышения качества литературного образования учителей начальных классов и младших школьников.....	288
Темиров К.У., Сагынбаева А.Ш. Правовая культура педагога начальной школы.....	291
Каллибекова Г.А., Есенбаева Ш.Г. Понятие о дидактической игре и ее роли в процессе обучения младших школьников.....	292
Гончарова Н.А. Элементы stem-образования в начальной школе (опыт украины).....	294
Каллибекова Г.А., Айтмуратова И.Ж. Применение пластилинографии в начальной школе	297
Листопад Н.П. Технологии формирования умений работать с информацией на уроках математики в начальной школе	299
Албытова Н.П. Мектепке дейінгі және бастауыш білім беру сабақтастығы...	301
Кожаева С.К., Жуматаева Л.П. Болашақ педагог кретивтілігін дамыту-инновациялық оқыту жағдайындағы басты шарт.....	304
Utemuratov B.K. Baslawış klass ana tili sabaqları arqalı oqıwshılarda lingvistikalıq kompetenciyalardı qáılestiriw wazıypaları.....	307
Tosheva N.T., Boymuradova G.G. Non-traditional lessons are important for using interactive methods as a proce.....	309
Orinbetov N.T., Tanbaev N.K. Texnologiya fanidan sinfdan tashqari ishlarning ahamiyati.....	311
Orinbetov N.T., Biysenov T.T. Ulıwma orta bilim beriw mekteplerinde oqıwshılardı kásip-ónerge baǵdarlawdı shólkemlestiriw.....	313
Исломов И.Х., Исломова Ш.Х. Лексема ва термин муносабатида семантик ОМИЛ.....	315
Абдурахмонова Н., Менглиев Д. Ўзбек тилининг тазаурусини яратишда концепт ва семантик муносабатлар таснифи.....	317
Бабашева Г.Б. Бошланғич синфлар учун савол-топшириқлар фикр доирасини кенгайтириш омили.....	319
Tajetdinova S.M. Baslawış klass oqıwshılarına muzıka pánin oqıtıwdıń sapasın jetilistiriw jolları.....	321
Холматова З.Т. Turg'unboyeva X.D. Boshlang'ich sinf oquvchilarining mustaqilligini rivojlantirishda sinfdan tashqari faoliyatni tashkil etish.....	323
Нажимова А.Д. Ўқувчиларни баён ёзишга ўргатиш.....	325
Najimova A.D., Duysenbaeva N.N. Baslawış klaslarda ana tilin oqıtıw da «t-sxeması»nan paydalanıw.....	327

Дауимов Д.Ж., Ганиева Ш.Т. Баслаўыш классларда математика пәнин оқытыўда инновациялық педагогикалық технологияларды қолланыў.....	329
Esemuratova T.A. Interaktiv yondashuv asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchi shaxsni shakllantirish.....	331
Амиркулова З.М., Назарова М.А. Бошланғич синфларда тарихий шахслар образи орқали ватанпарварлик руhini сингдириш.....	333
Абдалиева П.И. Оқытыў процессинде дидактикалық ойынлардан пайдаланыўдың нәтийжелилиги.....	335
Kunnazarova Q.A. Boshlang'ich sinflarda ingliz tili darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish yollari.....	336
Nurniyazov N.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarni dars jarayonida kreativ fikrlashini oshirish.....	340
Хожанов Б.К. Ўқувчиларга экологик тарбия бериш – давр талаби.....	341
Хожанов В.К., Байназаров Т.А. Baslawish klass oqitwshisiniń metodikalıq-matematikalıq tayarlıǵı.....	343
Saburov D.B. Baslawish klasslarda ana tili páninen buwınlardı oqıtıwda grafikalıq organatzerlerden paydalanılıw.....	345
Xudaybergenova Z.I. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining imitatsiyalash orqali mustaqil fikrlashini shakllantirish.....	348
Abdijamilova M.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qib tushunish ko'nikmasini shakllantirishning mazmuni.....	350
Холматова С.И. Ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини шакллантиришда китобхонлик аҳамияти.....	352
Abdullayeva G.A., Ataxanova F.Y. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida pisa testlarining ahamiyati.....	354
Юсупова Г.З. Бошланғич синф ўқувчиларида креатив фаолликни шакллантиришда тажриба-синов ишлари.....	357
Azizova Q.M., Uzoqova N.E. Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda interfaol metod va innovatsion texnologiyalarning ahamiyati.....	359
Турдымуратова М.М. Звонкие и глухие парные согласные.....	361
Нагметова А.М. Бастауыш сынып математика сабағында «салмақ өлшем бірліктері» тақырыбын оқыту методикасы.....	369
Xudaybergenova U.I. Baslawish klass oqitwshılarınıń ata-analar menen social-pedagogikalıq birge islesiw máseleleri.....	371
Turdibaeva Z.J. Xaliq bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw kompetentli kadrlar tayarlawdıń tiykarǵı shártlerinen biri sipatında.....	373
Pirmanova J.S. Bolajaq baslawish klass oqitwshılarınıń ilimiy-izertlew jumislarnı alıp barıwǵa baylanıslı kompetenciyların qalıplestiriwdiń pedagogikalıq tiykarları.....	374
Пазылов М.А. Шаңарақ, мәхәлле хәм мектеплердиң бала тәрбиясында өз-ара бирге ислесиўи.....	378
Xalmuratova Sh.B. Baslawish klass oqıwshılarınıń kreativ pikirlewin rawajlandırıwda interaktiv metodlardan paydalanıw.....	379
Yunusova G.O. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini o'stirishda didaktik o'yinlarning o'rni.....	381
Annayeva M.R. Baslawish klaslarda ana tili sabaǵında didaktikalıq oýınlardan paydalanıwdıń áhmiyeti.....	384

Muxanova E.D. Baslawish klass matematika sabaqlarında pánler aralıq baylanıslardı ámelge asırıw máselesi.....	385
Shukirullaeva S.A. Sawat ashıw dáwiriniń áhmiyeti hám oqıtıwshıǵa qoyılatuǵın talaplar.....	387
Djalgasova S.Y. Baslawish tálimde oqıtıwshılardıń innovacion iskerligin asırıw texnologiyası.....	389
Abdullayeva L.B. Baslawish klass oqıwshılarınıń bahalawda pirls dástúrińiń áhmiyetliligi.....	390
Ибраимова Н.Р. Использование интерактивных методов обучения на уроках русского языка в 4 ом классе.....	392
Salieva M.M. Baslawish klass oqıwshılarına xalıq awızeki dóretpeleri arqalı sóylew tilin rawajlandırıw.....	394
Asqarova G.A. Baslawish klass oqıwshılarınıń sóz baylıǵın rawajlandırıw usılları.....	396
Orakbayeva E.T. Baslawish klass oqıwshıların tekst dúziwge úyretiw.....	398
Арепчаева С.У., Бабекбаева Г.М. Русский язык в современной начальной школе.....	399
Кайпназарова Л.Ж. Основные проблемы формирования орфографического навыка в начальных классах.....	402
Аширбекова А.Б. Роль чтения на начальном этапе обучения.....	403
Азатбаева Н.А. Особенности педагогической деятельности учителя начальных классов.....	404
Komekova N.Sh. Baslawish klass oqıwshılarınıń óz betinshe oqıw kónlikpelerin qalıplestiriw.....	408
Xakimova N., Mavlonova K.M. O'qib tushunish malakasini shakllantirishning psixologik omillari.....	409
Rajarowa A.K. Masofaviy o'qitishni shakllantirishning konseptual asosi.....	412
Ibraymova D. Ana tilinen klastan tis shınıǵıwlarıń balalar dóretiwshiligin rawajlandırıwdaǵı áhmiyeti.....	413
Mirzabaeva D.B. Baslawish klasslarda aldınǵı xalıqaralıq tájriybelerden paydalanıw.....	415
Жанабергенова Г. Оқыўшылардың физика сабақларындағы изертлеў ислери.....	4176

**«Tálim-tárbiyaníń sapasın asırıwda ilimiy-innovaciyalıq texnologiyalardı
ámeliyatqa engiziw máseleleri» atamasındaǵı
Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq
online konferenciya
MATERIYALLARÍ**

**Ta'lim-tarbiyaning sifatini oshirishda ilmiy-innovatsion texnologiyalarni amaliyotga
joriy etish masalalari» mavzusidagi
Xalqaro ilmiy-nazariy Online anjuman
MATERIALLARI**

МАТЕРИАЛЫ

**Международной научно-теоретической online конференции на тему
«Вопросы внедрения в практику научно-инновационных технологий в
повышении качества обучения и воспитания»**

**Ájiniyaz atındaǵı NMPI redakciyasında-baspa bólimi
Ájiniyaz atındaǵı NMPI baspaxanasında basılǵan. 2021j.**

